

Usages et pratiques des outils numériques chez les chercheurs en France

Présentation de l'enquête

Vous allez remplir un questionnaire portant sur « les pratiques numériques des chercheurs et chercheuses en France » (universités, entreprises privées, établissements publics de recherche, ONG...).

Elle est initiée par le Comité pour la science ouverte (<https://www.ouvrirelascience.fr/>). Elle a pour objectif de mieux connaître vos usages relatifs aux outils numériques et aux données de recherche. Elle est menée par une équipe de recherche pilotée par l'Université de Lyon (Mme Mariannig Le Béhec, ELICO, Urfist de Lyon).

Répondre au questionnaire vous prendra environ 20 mn. Il se compose de 9 parties. Il est important de répondre à l'ensemble des questions.

La date limite de réponse est fixée au 15 septembre 2020.

Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un moyen de vous contacter à la fin du questionnaire afin de participer à la phase qualitative de l'enquête. Vous pouvez également le faire si vous souhaitez être informé des résultats de l'étude ou consulter <https://ecosysteme.hypotheses.org/>.

Merci pour votre participation.

L'équipe de recherche

Mariannig Le Béhec, Maîtresse de Conférences en SIC, Université de Lyon, EA ELICO, URFIST de Lyon, mariannig.le-behec@univ-lyon1.fr

Claire Denecker, Conservatrice des bibliothèques, Université de Lyon, URFIST de Lyon

Philippe Charrier, Ingénieur d'études, Université de Lyon, URFIST de Lyon

Gabriel Gallezot, Maître de conférences, Université Côte d'Azur, URFIST Méditerranée

Aline Bouchard, Conservatrice des bibliothèques, École des Chartes, URFIST de Paris

Stéphanie Rennes, Ingénieure d'études INRAE, Doctorante Université de Strasbourg

Veillez noter que les informations que vous fournirez dans le cadre de cette enquête seront réservées à l'usage de l'équipe de recherche pour l'objectif du projet et la réalisation des livrables indiqués ci-dessus. Ces informations seront conservées, dans les meilleures conditions de sécurité et de confidentialité, pendant toute la durée de l'enquête et le temps du traitement de ses résultats, à savoir jusqu'à la fin du premier semestre 2021. A l'issue de cette durée, les données à caractère personnel collectées seront définitivement anonymisées. Aucun transfert de données hors de l'Union européenne ne sera réalisé.

L'équipe se fait accompagner par le Délégué à la protection des données personnelles (DPD) de l'Université de Lyon 1. Conformément au Règlement européen relatif à la protection des données personnelles et à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition pour des raisons tenant à votre situation particulière, d'effacement des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : mariannig.le-behec@univ-lyon1.fr.

Vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL par courrier postal : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 2 Place de Fontenay - TSA 80715 - 75221 PARIS CEDEX 07 ou en ligne <http://www.cnil.fr/>

Introducing the Questionnaire

Welcome to our questionnaire on "the digital practices of researchers in France" (universities, private companies, public research institutions, NGOs...).

It was initiated by the Committee for Open Science (<https://www.ouvrirelascience.fr/>). Its aim is to better understand how you use digital tools and research data in French scientific communities. It is led by a research team piloted by the University of Lyon (Ms. Mariannig Le Béhec, ELICO, Urfist de Lyon).

It should take you about 20 minutes to complete this 9-part questionnaire. It is important to answer all the questions. The deadline for responding is 20 July, 2020. If you are interested in participating in a further qualitative phase of the survey, you can leave us a way to contact you at the end of the questionnaire. You can also do this if you want to be informed of the results of the study: <https://ecosysteme.hypotheses.org/>

Thank you for your participation.

Sincerely,

The research team

Mariannig Le Béhec, Maîtresse de Conférences en SIC, Université de Lyon, EA ELICO, URFIST de Lyon, mariannig.le-behec@univ-lyon1.fr

Claire Denecker, Conservatrice des bibliothèques, Université de Lyon, URFIST de Lyon

Philippe Charrier, Ingénieur d'études, Université de Lyon, URFIST de Lyon

Gabriel Gallezot, Maître de conférences, Université Côte d'Azur, URFIST Méditerranée

Aline Bouchard, Conservatrice des bibliothèques, École des Chartes, URFIST de Paris

Usages et pratiques des outils numériques chez les chercheurs en France

Votre environnement de recherche

Pour commencer, quelques questions à propos de votre environnement de travail

1 - Quelle est votre discipline principale de recherche ?

2 - Habituellement, pour une opération de recherche, avec combien de personnes travaillez-vous (chercheurs, techniciens, ingénieurs compris) ?

- je travaille seul
- nous sommes entre 2 et 5 personnes
- nous sommes entre 6 et 10 personnes
- nous sommes entre 11 et 20 personnes
- nous sommes entre 21 et 50 personnes
- nous sommes plus de 50 personnes

3 - Quelle est votre fonction dans la recherche ?

- doctorant / doctorante (y compris CIFRE)
- maître / maîtresse de conférences et assimilés
- professeur / professeure des universités et assimilés
- directeur / directrice de recherche (CNRS, INSERM, INRAE, CNES...)
- chargé / chargée de recherche (CNRS, INSERM, INRAE, CNES...)
- ingénieur / ingénieure de recherche
- ingénieur / ingénieure d'études
- chercheur / chercheure dans le secteur privé (ingénieur R&D, consultant, expert, chef de projet)
- responsable de service R&D dans le secteur privé

4 - Quel est votre statut professionnel ?

- fonctionnaire ou assimilé
- en CDD
- en CDI
- post-doc
- contrat doctoral
- travailleur indépendant
- autre

autre

5 - En quelle année avez-vous publié ou co-publié pour la première fois vos résultats de recherche (ouvrage, article, poster ...) ?

1960 2020

6 - Quel(s) système(s) d'exploitation informatique (OS) utilisez-vous ?

- Windows
- MacOS
- Linux
- autres Unix
- autres OS (Android...)

Vous pouvez choisir plusieurs réponses

7 - Utilisez-vous votre téléphone mobile à des fins de recherche (hors appels téléphoniques) ?

- jamais
- rarement
- parfois
- souvent
- toujours

Usages et pratiques des outils numériques chez les chercheurs en France

Découvrir

Des questions pour connaître vos pratiques et les outils que vous utilisez lorsque vous recherchez des informations à caractère scientifique. Nous précisons que les outils indiqués dans cette enquête ne le

8 - AVANT LE CONFINEMENT, quels types d'outils de gestion de travail individuel et collectif utilisiez-vous ?

	jamais	rarement	parfois	souvent	toujours
outils de visioconférence (Renaviso, Skype, Zoom...)	☐				
outils de planification de RDV (Doodle, Framadate, Event...)	☐				
outils de gestion de temps (StayFocusd, Waste no time...)	☐				
outils "métier" interne à mon entreprise	☐				
outils de planification et de suivi des tâches, de gestion de projet (Orgmode, Asana, Trello, Slack...)	☐				
services en ligne (Google Drive, Sharedoc, Sharepoint, OSF, Core, Office 365...)	☐				
outils de rédaction collectifs (Google Docs, Framapad...)	☐				
outils de gestion de références (Zotero, EndNote, Mendeley, RefWorks...)	☐				

9 - SUITE AU CONFINEMENT, quels types d'outils de gestion de travail individuel et collectif utilisez-vous ?

	jamais	rarement	parfois	souvent	toujours
outils de visioconférence (Renaviso, Skype, Zoom...)	☐				
outils de planification de RDV (Doodle, Framadate, Event...)	☐				
outils de gestion de temps (StayFocusd, Waste no time...)	☐				
outils "métier" interne à mon entreprise	☐				
outils de planification et de suivi des tâches, de gestion de projet (Orgmode, Asana, Trello, Slack...)	☐				
services en ligne (Google Drive, Sharedoc, Sharepoint, OSF, Core, Office 365...)	☐				
outils de rédaction collectifs (Google Docs, Framapad...)	☐				
outils de gestion de références (Zotero, EndNote, Mendeley,	☐				

10 - Comment accédez-vous aux informations utiles à vos recherches ?

	jamais	rarement	parfois	souvent	toujours
via un accès institutionnel (Web of Science, Scopus, bases de connaissances entreprise...)	☐				
via des moteurs de recherche généraliste (Google, Bing...)	☐				
via des moteurs de recherche scientifique (Google Scholar, Isidore, BASE, Dimensions...)	☐				
via pay per view	☐				
via des plateformes dites "entrepôts" de données (Zenodo, Figshare...)	☐				
via des réseaux sociaux numériques académiques (Academia, ResearchGate...)	☐				
via des archives ouvertes (Arxiv, HAL, Pubmed central...)	☐				
via des bibliothèques numériques (Gallica, Archive.org...)	☐				
via des demandes sur le web (#IcanhazPDF, Reddit...)	☐				
via des extensions sur navigateur (OA button, Unpaywall, Google Scholar button...)	☐				
via des bibliothèques "clandestines" (SciHub, LibGen...)	☐				
en vous adressant directement aux auteurs / producteurs	☐				

11 - Comment avez-vous découvert vos outils numériques de travail actuels ?

- par des collègues, des amis
- par mon institution, mon entreprise
- via les réseaux sociaux numériques (Twitter...)
- au cours d'une formation
- par une veille sur ces questions
- par démarchage commercial
- en cherchant par moi-même

Vous pouvez choisir plusieurs réponses

Usages et pratiques des outils numériques chez les chercheurs en France

Produire des données scientifiques

Une série de questions sur vos pratiques autour de la réutilisation, de la production de vos données scientifiques et de leur traitement.

12 - Sur quel type de jeux de données travaillez-vous ?

	jamais	rarement	parfois	souvent	toujours
nombres, valeurs numériques	☐				
textes	☐				
images	☐				
vidéos	☐				
3D	☐				
sons	☐				

12bis - Quelle est la quantité estimée de ces données pour une de vos recherches ?

13 - Réutilisez-vous des données déjà produites ou publiées ?

- jamais
- rarement
- parfois
- souvent
- toujours

14 - Pour enregistrer et sauvegarder vos données, quels outils utilisez-vous ?

	jamais	rarement	parfois	souvent	toujours
cahiers de terrain et cahiers de laboratoire version papier	☐				
cahiers de terrain et cahiers de laboratoire version numérique	☐				
bases de données labo (MySQL, MongoDB, FileMaker, Access...)	☐				
supports amovibles (clé USB, disque dur externe, Time Machine...)	☐				
réseau informatique local (géré par mon équipe de recherche ou mon organisation)	☐				
disque dur (ordinateur personnel et/ou professionnel)	☐				
cloud institutionnel (OdsCloud, ShareDocs...)	☐				
cloud non-institutionnel (Google Drive, Dropbox...)	☐				

15 - Archivez-vous (conservation à long terme) ces données ?

- oui
- non

15bis - Si oui, à quel tiers les confiez-vous?

2 réponses maximum

16 - Avez-vous recours au crowdsourcing (Amazon Mechanical Turk, OpenStreetMap, Vigie-Nature...) ?

- oui

17 - Quels logiciels utilisez-vous pour produire des données ?

5 réponses maximum

18 - Ces logiciels sont-ils ?

- des logiciels payants
- des logiciels partiellement ou complètement gratuits mais propriétaires
- des logiciels libres et gratuits
- des logiciels gratuits avec des fonctionnalités premium
- des logiciels version d'essai ou démo
- des logiciels créés à cette fin (seul ou avec des collègues)
- des logiciels internes à mon organisation
- des logiciels issus d'un projet de recherche
- des logiciels payants "crackés"

Classez par ordre d'importance 5 réponses au maximum

19 - Utilisez-vous un ou des outils pour nettoyer vos données ?

- jamais
- rarement
- parfois
- souvent
- toujours

Par "nettoyer", nous entendons, par exemple, modifier le format des dates dans un fichier.

19bis - Pouvez-vous préciser lesquels ?

3 réponses maximum

20 - Utilisez-vous un ou des outils pour analyser vos données ?

- jamais
- rarement
- parfois
- souvent
- toujours

20bis - Pouvez-vous préciser lesquels ?

5 réponses maximum

Usages et pratiques des outils numériques chez les chercheurs en France

21 - Utilisez-vous un ou des outils pour visualiser vos données ?

- jamais
- rarement
- parfois
- souvent
- toujours

21bis - Pouvez-vous préciser lesquels ?

5 réponses maximum

22 - Utilisez-vous des outils ou langages pour qualifier ou décrire vos données (ex. thésaurus, référentiels, métadonnées) ?

- jamais
- rarement
- parfois
- souvent
- toujours

Usages et pratiques des outils numériques chez les chercheurs en France

Ecrire

Deux questions sur vos pratiques en matière d'écriture scientifique

23 - Pour rédiger vos documents de recherche et publications, quels outils utilisez-vous ?

	jamais	rarement	parfois	souvent	toujours
des traitements de texte (Word, Libre Office...)	☐				
des traitements de texte en ligne (Framapad, Google Drive, Onlyoffice...)	☐				
des éditeurs LateX (Overleaf, Authorea, Mikelex...)	☐				
des systèmes de balisage léger (Orgmode, Markdown...)	☐				
des outils d'aide à la rédaction (Scrivener...)	☐				
des formats spécifiques (Jupyter, Cocalc, XML-TEI, MathML...)	☐				
des gestionnaires de références biblio (Zotero, Endote, Mendeley, RefWorks...)	☐				
des outils de traduction (Google Translate, DeepL, Writefull...)	☐				
des logiciels de PAO (InDesign, Scribus, Gimp...)	☐				

24 - Quels outils utilisez-vous pour générer des figures (schémas, images, carte...) ?

Usages et pratiques des outils numériques chez les chercheurs en France

Publier

Des questions sur les écrits scientifiques issus de vos résultats de recherche

25 - Sous quelle(s) forme(s) présentez-vous les résultats de vos recherches ?

	jamais	rarement	parfois	souvent	toujours
communication dans des congrès ou colloques	☐				
article dans des revues avec évaluation par les pairs (per review)	☐				
article dans des revues sans évaluation par les pairs (peer review)	☐				
contribution dans des chapitres d'ouvrage	☐				
article ou interview dans la presse généraliste et/ou spécialisée	☐				
document interne à mon institution ou mon entreprise	☐				
publication sur les réseaux sociaux numériques	☐				
ouvrage	☐				
billet sur un site web (de l'équipe de recherche, de l'entreprise, de l'université)	☐				
billet sur un site web personnel, un blog	☐				
autre	☐				

25bis - Si vous avez répondu "autre" à la question précédente, quels sont ces autres formes ?

26 - Quels sont vos critères de choix pour soumettre une publication ou une communication ?

- notoriété de la revue, de l'éditeur, du congrès dans ma discipline
- indicateurs chiffrés de la revue (Facteur d'impact, JCR, SIGAPS...)
- critères HCERES, FNGE, CNRS, CNU...
- frais de publications (Article Processing Charges)
- transparence du processus d'évaluation
- diffusion en accès libre (choix personnel)
- refus des revues prédatrices
- diffusion en accès libre (imposé par mon institution, financeur)

Classez par ordre d'importance 4 réponses au maximum

27 - Diffusez-vous des prépublications (preprints) non évalués de vos travaux ?

	jamais	rarement	parfois	souvent	toujours
sur des plateformes "not for profit" (arXiv, OSF, HAL, RePec, Zenodo...)	☐				
sur des réseaux sociaux numériques académiques (Academia, ResearchGate...)	☐				
sur un web site personnel	☐				

Usages et pratiques des outils numériques chez les chercheurs en France

Diffuser, Communiquer

Quelques questions sur vos habitudes de diffusion et de communication à propos de vos résultats de recherches et de la production de données.

28 - Diffusez-vous des données produites lors de vos recherches ?

	jamais	rarement	parfois	souvent	toujours
via des plateformes d'éditeurs en complément de l'article	☐				
via des articles de données (data paper)	☐				
via des plateformes dites "entrepôts généralistes" (Zenodo, Dryad, figshare...)	☐				
via des plateformes dites "entrepôts disciplinaires" (PDB, NCBI, Nakala, Pangae, GenBank...)	☐				
via des plateformes de diffusion de résultats négatifs	☐				

29 - Diffusez-vous d'autres types de productions scientifiques ?

	oui	non
les projets de recherche (OSF...)	☐	☐
les grant proposals (RIO...)	☐	☐
les protocoles et workflow (Protocols.io, MyExperiment, Scientific protocols, DMPOpidor...)	☐	☐
les notebooks ou cahiers de recherche (OpenNotebookscience...)	☐	☐
les codes (GitHub, Git, Software Heritage...)	☐	☐
les prototypes	☐	☐
les rapports de recherche	☐	☐
du matériel d'accompagnement d'articles scientifiques (Kudos, JOVE...)	☐	☐
les posters	☐	☐

30 - Diffusez-vous vos publications scientifiques évaluées par les pairs dans ?

	jamais	rarement	parfois	souvent	toujours
des archives ouvertes (HAL, ArXiv, RePec...)	☐				
des plateformes dites "entrepôts généralistes" (Zenodo, Dryad, Figshare...)	☐				
des réseaux sociaux numériques académiques (Academia, ResearchGate, Preprints.org...)	☐				

31 - Comment valorisez-vous vos résultats de recherche ?

	jamais	rarement	parfois	souvent	toujours
référencement sur les moteurs de recherche (titre, résumé, mots-clés...)	☐				
réseaux sociaux numériques généralistes (Twitter, Facebook...)	☐				
réseaux sociaux numériques académiques (Academia, ResearchGate) et professionnels (LinkedIn, associations)	☐				
présence numérique (page de profil institutionnelle, identifiants, chercheurs, Wikipédia...)	☐				
les outils multimédia (podcast, streaming : SoundCloud, YouTube, DailyMotion, CanalU...)	☐				
médias en ligne collaboratifs (The Conversation, AOC...)	☐				
sciences citoyennes ou participatives (Zooniverse...)	☐				
partenariat de transfert de technologie (contrats de licence d'utilisation ou d'exploitation : brevet, process)	☐				
conférences	☐				
hackathons	☐				

Usages et pratiques des outils numériques chez les chercheurs en France

Evaluer

Deux questions sur votre connaissance des modes d'évaluation émergents.

32 - Connaissez-vous des plateformes d'évaluation ouverte par les pairs ?

- oui, parfaitement
- oui, j'en ai entendu parler
- non, je ne sais pas ce que c'est

33 - Si oui, lesquelles ?

- pre-registering (PLOS, OSF, AsPredicted...)
- journaux open peer review / évaluation ouverte (pré-publication) (F1000, PeerJ...)
- journaux open peer review / évaluation ouverte (post-publication) (Winnower...)
- outils de peer review (PubPeer, ScienceOpen, Publons, Peer Community In, Self Journal of Science...)

Usages et pratiques des outils numériques chez les chercheurs en France

L'environnement de la recherche et de la science

Quelques questions sur la manière dont vous envisagez votre activité scientifique actuelle et à venir

34 - Selon vous, est-il souhaitable que les données de recherche que vous avez produites ou contribué à produire soient partagées ?

	oui	non
entre chercheurs avec qui j'ai un partenariat	☐	☐
entre chercheurs de la même discipline ou domaine de recherche	☐	☐
entre chercheurs du même pays ou du même continent	☐	☐
avec des membres du domaine économique et médiatique	☐	☐
avec des membres du secteur associatif et/ou caritatif	☐	☐
avec tout citoyen, sans restriction professionnelle ni géographique	☐	☐

35 - Le partage et la diffusion des données vous paraissent-ils compatibles avec les activités de valorisation ?

36 - Selon vous, vos pratiques numériques vont-elles évoluer à l'avenir et de quelles manières ?

Usages et pratiques des outils numériques chez les chercheurs en France

Votre profil

Pour terminer, trois questions factuelles pour nous permettre de valider notre échantillon et, si vous le souhaitez, contribuer plus avant à cette enquête.

37 - Quelle est votre année de naissance ?

1940 2000

38 - Quel est votre genre ?

- une femme
- un homme
- je ne souhaite pas répondre

Si vous souhaitez participer à la phase qualitative de cette enquête (par entretien) vous pouvez laisser un moyen de vous contacter (téléphone, adresse mail, identifiant numérique, profil...) ci-dessous :
